

ARCHAEOLOGY AND PRESERVATION OF HISTORICAL HERITAGE.**Akramov Asrorbek Isroiljanovich**National Pedagogical University
of Uzbekistan named after Nizami

Faculty of History

Third-year student. Uzbekistan.

АРХЕОЛОГИЯ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ.**Акромов Асрорбек Исроильжанович**

Национальный педагогический университет

Узбекистана имени Низами

исторического факультета

студент 3-го курса. Узбекистан.

Аннотация: В статье рассматривается значение археологии в изучении истории человечества и вопросы сохранения исторического наследия. Археологические исследования, проводимые в Узбекистане – на примере таких памятников, как Афросиаб, Топрак-Кала, Варахша – демонстрируют древность национальной цивилизации. Также кратко анализируется научная деятельность ученого Ахмадали Аскарова, внесшего большой вклад в развитие археологической науки, его труды по изучению древнего городского наследия и сохранению культурного наследия.

Annotatsiya: Maqolada arxeologiya fanining insoniyat tarixini o'rganishdagi ahamiyati va tarixiy merosni asrash masalalari yoritilgan. O'zbekiston hududida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar — Afrosiyob, Toprakkala, Varaxsha kabi yodgorliklar misolida milliy sivilizatsiyaning qadimiyligi ko'rsatiladi. Shuningdek, arxeologiya fanining rivojiga katta hissa qo'shgan olim Ahmadali Asqarovning ilmiy faoliyati, qadimiy shahar madaniyatini o'rganish va merosni saqlash borasidagi ishlari qisqacha tahlil qilinadi.

Annotation: The article discusses the importance of archeology in the study of human history and the issues of preserving historical heritage. Archaeological research conducted in Uzbekistan, using the examples of monuments such as Afrosiyob, Toprakkala, and Varakhsha, demonstrates the antiquity of national civilization. It also briefly analyzes the scientific activities of the scientist Ahmadali Askarov, who made a great contribution to the development of archeology, his work on the study of ancient urban culture and the preservation of heritage.

Ключевые слова: Археология, Историческое наследие, Памятник культуры, Ахмадали Аскарлов, Древняя цивилизация, Афросиаб, Топрак-Кала, Варахша Археологические раскопки, Источники материальной культуры, Древнее городище, Архитектурный памятник, Этногенез, История государственности.

Kalit so'zlar: Arxeologiya, Tarixiy meros, Madaniy yodgorlik, Ahmadali Asqarov, Qadimiy sivilizatsiya, Afrosiyob, Toprakkala, Varaxsha Arxeologik qazilmalar, Moddiy madaniyat manbalari, Qadimiy manzilgoh, Me'moriy obida, Etnogenez, Davlatchilik tarixi, Milliy o'zlik va madaniy meros.

Key words: Archeology, Historical heritage, Cultural monument, Ahmadali Askarov, Ancient civilization, Afrosiab, Toprakkala, Varakhsha Archaeological excavations, Sources of material culture, Ancient settlement, Architectural monument, Ethnogenesis, History of statehood.

Археология — это научная дисциплина, изучающая прошлое человечества посредством материальных памятников, вещественных находок, архитектурных сооружений и древних поселений. Она является неотъемлемой отраслью исторической науки и играет важную роль в определении этапов социального, экономического и культурного развития общества. Историческое наследие, в свою очередь, включает в себя материальные и нематериальные ценности, созданные народом на протяжении веков. Оно считается основой национальной самобытности, культуры и духовности народа. В каждую эпоху благодаря археологическим исследованиям открываются новые памятники, а их научное изучение способствует дальнейшему обогащению исторического наследия. Территория Узбекистана с древнейших времён являлась центром цивилизации. Такие памятники, как Афросиаб, Варахша, Топрак-кала, Пайкенд, свидетельствуют о глубоких исторических корнях нашей страны. Памятники бронзового и железного веков были выявлены в результате раскопок на таких объектах, как культура Сапалли (Сурхандарья), Замонбобо, Джаркутан, Каратепа, Айритам. Эти находки имеют большое значение для изучения этнического формирования узбекского народа и истории древней городской культуры. Именно поэтому вопрос археологии и охраны исторического наследия в период независимого Узбекистана был поднят на уровень государственной политики. Археологическая наука в Узбекистане начала формироваться как самостоятельное научное направление с середины XX века. В этом отношении неопределим вклад таких учёных, как Я. Гулямов, М. Массон, А. Аскарлов, Р. Сулейманов, Э. Ртвеладзе, Б. Абдуллаев. В особенности академик Ахмадали Аскарлов создал собственную научную школу и вывел узбекскую археологию на международный уровень. В данной статье анализируются развитие археологической науки, актуальные вопросы сохранения исторического наследия, а также научная деятельность академика Ахмадали Аскарлова, внёсшего огромный вклад в развитие узбекской археологии.

Наука археологии в Узбекистане начала формироваться в конце XIX века. Первоначальные исследования проводили российские ученые — В.В. Бартольд, М.Е. Массон, А.Ю. Якубовский.¹ Позже узбекскими археологами были сформированы местные научные школы. В середине XX века при Академии наук Узбекистана (в 1970 году) был создан Институт археологии, заложивший основу для систематического развития научных исследований. С тех пор археологические раскопки проводились на таких крупных памятниках, как Афросиёб (Самарканд), Варахша (Бухарская область), Топраккала (Хорезм), Гёктепе (Сурхандарья), Пайкенд (Бухарская область). В процессе

¹ "O'zbekistonning arxeologiya yodgorliklari." — Электронная библиотека Джизакского государственного педагогического университета, 2022. — с. 9–14. lib.jdpu.uz

археологических исследований стали применяться различные методы датирования — стратиграфия (анализ слоев), типология (сравнение объектов по их форме и назначению) и радиоуглеродный (C^{14}) методы. С помощью этих научных подходов было установлено, что древние поселения в нашей стране датируются 4-3 тысячелетиями до нашей эры. Наука археологии в Узбекистане достигла нового уровня в конце XX века. После обретения Узбекистаном независимости археологические исследования вышли на новый уровень. В 1990-х годах Институт археологии Академии наук начал свою самостоятельную деятельность, были организованы национальные экспедиции. Ахмадали Аскарлов в этот период разработал новую концепцию археологии в Узбекистане. Он глубоко проанализировал вопрос «этногенеза узбекского народа» и ввел в научный оборот такие памятники, как «Глиняная культура», «Храм Джарктона» и «Кызылтепа»[3]. Также в сотрудничестве с международными организациями, такими как ЮНЕСКО и ЮНЕСКО, была начата работа по защите, реставрации и оцифровке археологического наследия. Например, исторический центр Самарканда (2001) и город Бухара (1993) были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. (Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, Узбекистан, 2024). В последние годы были созданы специальные программы для молодых археологов, и студенты участвуют в практических раскопках в рамках проекта «Школа молодых археологов». В период независимости вопросы изучения и сохранения исторических памятников стали государственной политикой. Было организовано множество научных экспедиций, и началась подготовка молодых археологов. Было также налажено международное сотрудничество, и в сотрудничестве с ЮНЕСКО древние города Самарканд, Бухара и Хива были включены в Список всемирного наследия. Это свидетельствует не только о региональном, но и о глобальном научном значении узбекской археологии. Сегодня узбекская археология расширяет свой научный подход, используя современные технологии — георадар, 3D-сканирование, ГИС-системы. Это позволяет сохранять наследие прошлого и изучать его более научно. Именно великий археолог-историк ответственен за археологические раскопки и первые открытия в нашей стране. Ахмадали Аскарлов родился 25 сентября 1935 года в селе Учтепа Наманганской области. В 1957 году окончил Ташкентский государственный педагогический институт. Научную карьеру начал в 1966 году в качестве научного сотрудника Института истории и археологии Академии наук Узбекистана. В 1970–1980 и 1983–1987 годах Аскарлов работал директором Института археологии Академии наук Узбекистана.[5] Позже, в 1991–1995 годах, занимал должность директора Института истории. Он получил учёное звание в 1987 году. В 1995 году Аскарлову было присвоено звание «Заслуженный учёный народа Узбекистана». Его научные интересы широки, он проводил исследования по таким вопросам, как бронзовый век, железный век, древнее городское планирование и этногенез. Аскарлов является автором более 450 научных публикаций, более 50 из которых изданы на иностранных языках. Он также является автором 16 монографий, 1 учебника и 8 учебных пособий. Он внёс значительный вклад в открытие таких уникальных находок, как «Глиняная культура» и храм Джаркутана. В 1985 году он был удостоен Государственной премии имени Беруния. Академик Аскарлов также носит звание Заслуженного учёного Узбекистана.

Сохранение исторического наследия означает не только сохранение археологических памятников, но и защиту исторической памяти, национальной идентичности и культурных ценностей народа. Материальное и нематериальное культурное наследие, сформировавшееся на территории Узбекистана за тысячелетия, в настоящее время признано во всем мире. Закон Республики Узбекистан «Об охране объектов культурного наследия» (2001 г., Ташкент) является одним из основных документов по правовой защите исторических памятников. В нем говорится, что

археологические находки, архитектурные памятники и исторические центры городов находятся под государственной охраной. [7] Также в сотрудничестве с ЮНЕСКО многие памятники на территории Узбекистана были включены в Список всемирного наследия. Среди них такие памятники, как Самарканд – Перекресток культур (2001 г.), Исторический центр Бухары (1993 г.), Хива – Ичан-Кала (1990 г.). (Центр всемирного наследия ЮНЕСКО) Реставрационные работы на исторических памятниках получили импульс в годы после обретения независимости. В частности, реставрация и сохранение комплексов Регистан, Ичан-Кала, Аркский замок и Шахи-Зинда ведутся с использованием современных научных подходов. «Всемирное общество по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана» работает над этим вопросом.[8] Ученый Ахмадали Аскарлов также уделял особое внимание вопросу сохранения наследия в своих научных работах. В своих статьях он подчеркивал необходимость изучения археологических находок не только в музеях, но и в их природном контексте.² В настоящее время используются современные технологии, такие как оцифровка исторического наследия, 3D-моделирование и электронная передача архивных документов. Этот процесс осуществляется на основе Постановления Президента Республики Узбекистан № ПК-4068 от 19 декабря 2018 года. Сохранение исторического наследия играет важную роль в укреплении современной идентичности, развитии туризма и формировании исторического сознания у молодого поколения. Сохранение исторического наследия — это не только задача государства или ученых, но и долг каждого гражданина, особенно молодого поколения. Потому что если молодежь знает, ценит и сохраняет богатое культурное наследие, созданное ее предками, историческая память нации будет жить вечно. В Республике Узбекистан воспитание молодежи, ее духовное возвышение и формирование уважительного отношения к историческому наследию считаются одним из приоритетов государственной политики. Президент Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях особо подчеркивает этот вопрос: «Мы должны воспитывать нашу молодежь так, чтобы она глубоко знала нашу историю, ценила наследие наших предков и обладала чувством национальной гордости и чести». Изучение исторического наследия также занимает особое место в системе образования. Преподавание в школах и университетах таких предметов, как «Исторические памятники», «Основы археологии», «Культурное наследие», повышает интерес к истории у молодого поколения. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПК-4235 от 19 марта 2019 года («О дополнительных мерах по повышению эффективности работы с молодежью») также предусматривает необходимость изучения молодежью национальных ценностей и активного участия в сохранении исторического наследия. Особое внимание к воспитанию молодежи уделял ученый Ахмадали Аскарлов. В своих речах он говорил: «Археологические памятники — это не музеи, а учебники. Каждый молодой человек должен чувствовать свою историю в лоне этих памятников». Сегодня молодежь участвует во многих специализированных программах по изучению исторического наследия. Например, в рамках таких проектов, как «Моя история», «Молодой археолог» и «Наследие Родины», студенты проводят практические исследования на памятниках. Также Указ Президента № ПФ-5953 от 26 марта 2020 года («О радикальном совершенствовании системы духовно-воспитательной работы») относит формирование национальной идентичности среди молодого поколения и уважение к наследию предков к важному направлению государственной политики. Активное участие молодежи в сохранении исторического наследия — это не только духовный долг, но и гарантия будущего развития.

². Arboblar.uz — информация о биографии, публикациях и работах.

Потому что только нация, знающая свою историю и ценящая свое прошлое, стремится к сильному и великому будущему.

В заключение следует отметить, что вопрос археологии и сохранения исторического наследия – это не просто научная или техническая деятельность, а священный долг всего народа – осознать свою идентичность, сохранить историческую память и передать её будущим поколениям. Каждая находка, каждая раскопка, каждый памятник напоминает нам о мышлении, мировоззрении и образе жизни наших предков. Через эти памятники мы не только изучаем историю, но и получаем более глубокое понимание своей идентичности, идентичности нашей нации, её места в мировой цивилизации. Сохранение исторического наследия – это процесс восстановления национальной гордости, духовного возвышения независимого Узбекистана и воспитания у молодёжи уважения к своей истории. Сегодня решения, принятые руководством нашего государства, включая Закон «Об охране объектов культурного наследия» (2001 г.), указы Президента и инициативы в рамках «Стратегии развития нового Узбекистана», служат этим благородным целям. На этой основе исторические памятники становятся не только научными объектами, но и духовными символами, олицетворяющими национальную идентичность. В результате реставрации археологических памятников, их оцифровки и международной популяризации древние города Узбекистана – Самарканд, Бухара, Хива, Термез и Шахрисабз – были включены в список всемирного культурного наследия. Это не только научное достижение, но и огромный шаг на пути к знакомству всего мира с богатой историей нашего народа.³ Каждая реставрация, каждая экспедиция – это мост между прошлым и будущим. На современном этапе археология обогащается технологиями. Инновационные методы, такие как 3D-лазерное сканирование, ГИС-системы, картографирование с помощью дронов и радиоуглеродный анализ, позволяют проводить археологические исследования более точно, безопасно и углубленно. Это современный способ сохранения национального наследия для будущего, чтобы не допустить его утраты. Кроме того, неопределима роль системы образования в развитии археологии. Сегодня археологические факультеты действуют в Национальном университете Узбекистана, Самаркандском государственном университете, Термезском государственном университете, Джизакском и Бухарском государственных педагогических институтах. В этих центрах молодые исследователи идут по стопам таких учителей, как Ахмадали Аскарлов, Я. Гулёмов, М. Исламов, С. Камолитдинов, и становятся основателями нового поколения узбекской археологии. Через науку археологии молодёжь учится у прошлого и чувствует ответственность за будущее. Каждый древний артефакт, найденный при раскопках, является символом мышления, верований, искусства и трудовой культуры наших предков. Благодаря таким находкам мы не только читаем свою историю, но и чувствуем её. Это чрезвычайно важно для укрепления национальной идентичности и обеспечения духовной стабильности. Особое место в этом отношении занимает научное наследие Ахмадали Аскарлова. В своих работах он интерпретировал археологию не только как область научных исследований, но и как источник духовности и национальной гордости. По его словам: «Нет будущего без прошлого, нет нации без наследия». Подход Аскарлова стал концептуальной основой современной узбекской археологии. Таким образом, вопрос археологии и сохранения исторического наследия — это не вопрос

³ Ahmadali Asqarov. "Arxeologik yodgorliklarni saqlashda ilmiy yondashuvning o'рни." Журнал археологии и истории, Ташкент, 1999 г., № 4, с. 22–26.

защиты памяти о прошлом, а вопрос обеспечения духовной силы будущих поколений. Ведь только народ, знающий свою историю, может правильно определить свой собственный путь. Нация, забывающая историю, теряет свои корни. Поэтому археология и сохранение исторического наследия — это вопросы, тесно связанные с судьбой Родины, судьбой народа. Это остается одним из важнейших направлений для понимания национальной идентичности, восстановления духовности и укрепления государственного суверенитета. В будущем научные исследования в этой области, международное сотрудничество и активное участие молодежи превратят Узбекистан не только в страну исторических сокровищ, но и в центр современной науки, которая сохраняет и глубоко изучает их.

Список литературы:

1. Mirzaev B. O‘zbekiston arxeologiyasi asoslari. — Ташкент: Национальный институт археологии Узбекистана, 2018. — с. 22–28.
2. Asqarov A. O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi. — Ташкент: Национальный институт археологии Узбекистана, 2015. — с. 145–152.
3. Egamberdieva N.A. Arxeologiya: Uchebnik. — Ташкент: Издательство Национального университета Узбекистана, 2008. — с. 12–24. (Информация о формировании и методических основах дисциплины археологии в Узбекистане).
4. “O‘zbekistonning arxeologiya yodgorliklari.” — Электронная библиотека Джизакского государственного педагогического университета, 2022. — с. 9–14. lib.jdpdpu.uz
5. Arboblar.uz — информация о биографии, публикациях и работах.
6. Akademiklar.uz — Должности и научные области Аскарлова.
7. Закон Республики Узбекистан «Об охране объектов культурного наследия». — Ташкент, 2001 г. — № 257-II. Lex.uz
8. Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. «Объекты, включенные в Список всемирного наследия: Узбекистан». — Париж, 2024 г. whc.unesco.org
9. Ahmadali Asqarov. “Arxeologik yodgorliklarni saqlashda ilmiy yondashuvning o‘rni.” Журнал археологии и истории, Ташкент, 1999 г., № 4, с. 22–26.
10. Мирзиёев Ш.М. Стратегия нового Узбекистана. — Ташкент: Национальный институт археологии Узбекистана, 2021 г. — с. 312.
11. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПК-4235. «О дополнительных мерах по повышению эффективности работы с молодежью». — Ташкент, 2019. Lex.uz